

Научная статья / Original research

УДК 001.38

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-3.358-379>

Разработка мероприятий по развитию отраслевого издания (на примере журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление»)

Наталья Анатольевна Валек

*Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов, г. Екатеринбург, Россия,
info@waterjournal.ru*

Резюме

Введение. Обоснована необходимость разработки комплекса мероприятий развития научного отраслевого журнала в современных условиях изменения государственной научной политики, направленной на оптимизацию и повышение эффективности деятельности научных изданий. **Методы исследования.** Проведен сравнительный анализ данных Российского индекса научного цитирования. Предложенный комплекс мероприятий основан на системном подходе, учитывающем «внешнюю» среду и «внутренние» характеристики издания. **Результаты и дискуссия.** Предложен комплекс мероприятий, направленных на повышение (в соответствии с требованиями российских и международных издательских стандартов) качественных и количественных индикаторов журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление», развитие коммуникации и расширение представленности издания в академическом сообществе. Аргументирована необходимость работы с библиометрическими индикаторами. Акцентирована проблема междисциплинарной отраслевой специфики водохозяйственных журналов. **Заключение.** Перед журналом стоит задача как сохранить свою индивидуальность, так и соответствовать требованиям, продиктованным издательскими стандартами и международными ограничениями. В реализуемых предложенных мероприятиях есть возможность прогрессивного изменения издания, его переход на качественно новый уровень.

Ключевые слова: отраслевая наука, научно-практический журнал, научный журнал, национальная система оценки результативности научных исследований и разработок, Перечень ВАК, наукометрические показатели, управление изданием

Для цитирования: Валек Н. А. Разработка мероприятий по развитию отраслевого издания (на примере журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление») // Управление наукой и наукометрия. 2022. Т. 17, № 3. С. 358—379. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-3.358-379>

© Валек Н. А., 2022

Development of Measures for the Development of a Branch Publication (Based on the Example of the "Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management" Journal)

Natalia A. Valek

Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection,
Ekaterinburg, Russia, info@waterjournal.ru

Abstract

Introduction. The need to develop a set of measures for the development of a scientific trade journal in the current dynamic conditions in scientific policy, aimed at optimizing and improving the effectiveness of scientific publications, has been substantiated. **Methods.** A comparative analysis of data from the Russian Science Citation Index (RSCI) was carried out. The proposed set of measures is based on a systematic approach that takes into account the "external" environment and "internal" characteristics of the publication. **Results and Discussion.** A set of measures aimed at increasing (in accordance with Russian and international publishing standards) the qualitative and quantitative indicators of the journal "Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management," the development of communication and expansion of the publication's representation in the academic community is proposed. The need to work with bibliometric indicators has been argued. The problem of the interdisciplinary particularities of hydroeconomic journals is emphasized. **Conclusion.** The journal faces the challenge of both maintaining its identity and meeting the requirements dictated by publishing standards and international constraints. If the proposed measures implemented, there is the possibility of a progressive change in the publication, taking it to a qualitatively new level.

Keywords: sectoral science, applied-scientific journal, scientific journal, national system of evaluation of the results of scientific research and development, VAK list, scientometric indicators, publication management

For citation: Valek NA. Development of Measures for the Development of a Branch Publication (Based on the Example of the "Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management" Journal). *Science Governance and Scientometrics*. 2022;17(3):358-379. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-3.358-379>

Введение / Introduction

В настоящее время на высшем уровне (Правительством Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академией наук) активно обсуждаются создание национальной системы оценки результативности научных исследований и разработок, вопросы импортозамещения в области научной информации, библиометрии и издательского дела, все активнее на разных площадках изучаются вопросы, связанные

с упразднением Перечня ВАК и созданием национального «белого списка» научных журналов (white list). Сложившаяся ситуация диктует необходимость редакционным коллективам научных журналов оценить свой издательский продукт, проанализировать возможности и перспективы дальнейшего развития, продумать политику продвижения журнала в меняющихся условиях, создающих высокую конкуренцию¹. В противном случае, не имея представления об опорных (и ключевых) точках развития и не понимая существующих перспектив, издания могут оказаться вытесненными из публикационного потока и ведущих рейтингов (как национальных, так и зарубежных), что неминуемо отразится на представлении отечественной науки в информационном пространстве.

Важно понимать, какую нишу среди журналов одной тематики в новых условиях будет занимать то или иное издание. Наиболее остро данный вопрос, с нашей точки зрения, стоит для отраслевых журналов, поскольку зачастую именно они оказываются уникальными изданиями на стыке смежных тематик, имеющими невысокие библиометрические показатели. В качестве наглядного и характерного примера рассмотрим научно-практический журнал «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление» (далее — «Водное хозяйство России»). Проанализировав основные параметры (библиометрические и наукометрические показатели, индексы цитируемости, востребованности издания и читательскую аудиторию), попытаемся оценить перспективы развития журнала и предложим ряд мероприятий для всех участников издательского процесса (учредителя — редакции — редколлегии — рецензентов — авторов), скоординированность действий которых может положительно сказаться на повышении значимости издания в глобальном информационном поле.

Необходимо уточнить, что в настоящее время в научной литературе однозначно не сформировано представление о библиометрии и наукометрии, их объектах, предметах. Случается и так, что авторы ставят знак равенства между понятиями [4].

Мы согласны с теми исследователями, которые проводят различия между ними. В нашем понимании наукометрия шире библиометрии, она призвана оценить состояние науки в целом, отдельных областей знания, их направленность, а также взаимосвязи и взаимовлияние между близкими науками. Наукометрия не только может оценить их состояние, но и, выявляя устойчивые направления взаимодействия отдельных наук, прогнозирует вектор развития. Библиометрия, в свою очередь, нацелена на выявление состояния научных направлений, стран, организаций, авторов на основе данных о публикационной активности: количестве публикаций и их пересечений на основе цитирований (подробнее о сходствах и различиях наукометрии и библиометрии: [5]).

Контрольная дата фиксации библиометрических показателей — 30 августа 2022 г.

Цель разработки программы комплекса мероприятий — более широкое представление журнала в информационном пространстве,

¹ Практика представления планов развития издания в самом издании нередко используется редакциями. Например, см. [1–3].

повышение его востребованности в условиях изменения государственной политики в области оценки научной деятельности и международных ограничений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие взаимосвязанные задачи:

- обозначить изменения в государственной научной политике, диктующие новые требования к научной периодике;
- провести аудит текущего состояния журнала «Водное хозяйство России»: проанализировать его основные библиометрические и наукометрические показатели, оценить степень востребованности научным сообществом;
- определить аудиторию издания, его активного читателя (цитирующего публикации);
- предложить способы повышения индексов цитируемости журнала;
- оценить представленность издания на международных информационных площадках и его востребованность;
- основываясь на наукометрической оценке издания, разработать комплекс мер по повышению его значимости и востребованности в глобальном информационном поле.

Решение поставленных задач обусловит логику работы редакции и редколлегии издания.

Обзор литературы / Literature Review

Изменения в государственной научной политике и национальные приоритеты в области научной информации

Складывающаяся в последнее время геополитическая ситуация тотальных международных ограничений оказывает сильнейшее влияние на все сферы жизни. Не стала исключением и область распространения и передачи научной информации, издательское дело. Так, 4 марта 2022 г. компания Elsevier приостановила продажу всех продуктов и услуг в России и Беларуси, разместив на своем официальном сайте заявление². Напомним, что Elsevier — ведущий поставщик научных, технических и медицинских информационных продуктов и услуг. Онлайн-решения Elsevier включают Scopus, SciVal, ScienceDirect и др. Следом — 11 марта — решение о «прекращении коммерческой деятельности в России» приняла и компания Clarivate³. Clarivate — американская компания, управляющая базами данных, информационными системами и коллекциями по интеллектуальной собственности. Данной компании принадлежит информационная база Web of Science.

Ответной реакцией Правительства Российской Федерации стало Постановление от 19.03.2022 № 414 «О некоторых вопросах применения требований и целевых показателей, связанных с публикационной активностью», согласно которому до конца года приостановлено

² Elsevier Condemns Russian Invasion of Ukraine. Available at: <https://www.elsevier.com/connect/elsevier-condemns-russian-invasion-of-ukraine> (accessed: 31.08.2022).

³ Clarivate to Cease All Commercial Activity in Russia. Available at: <https://clarivate.com/news/clarivate-to-cease-all-commercial-activity-in-russia/> (accessed: 31.08.2022).

действие требований к публикационной активности российских ученых в изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus, а также целевым значениям, связанным с публикационной активностью на данных информационных платформах. Эти требования применялись, в частности, при оценке результативности научных программ и проектов, осуществлении их государственной поддержки (предоставлении грантов и бюджетных субсидий), оценке эффективности деятельности научных организаций и их руководителей, анализе хода реализации национальных и федеральных проектов и госпрограмм. До 31 декабря 2022 г. не будут применяться также предусмотренные актами Правительства РФ требования, предполагающие участие российских ученых в зарубежных научных конференциях и целевые значения показателей, связанных с публикационной активностью по результатам этих встреч⁴.

В настоящее время как никогда остро возникла необходимость импортозамещения в сфере научной информации, библиометрии и издательского дела. Министерством образования и науки Российской Федерации, Российской академией наук, Общественной палатой разрабатывается проект создания национальной системы оценки результативности научных исследований и разработок. Принципиальное стратегическое значение будет иметь организация национального «белого списка» научных изданий⁵. В список войдут, прежде всего, издания, индексируемые в базах Web of Science и Scopus, журналы перечня RSCI; журналы с высокими библиометрическими показателями в своих тематических категориях; а также другие источники (после прохождения экспертизы) — монографии и книжные серии, материалы конференций, журналы Перечня ВАК. В 2023 г. планируется проведение аттестации изданий Перечня ВАК, лидеров рейтинга РИНЦ по предметным областям, а также национальных «белых списков» отдельных стран для включения их в российский «белый список» научных изданий.

Проблемы, связанные с созданием национальных списков научных публикаций, неоднократно обсуждались и продолжают обсуждаться не только в России, но и за рубежом. О проблемах организации национальных списков, а также рекомендациях для их создания, см., например, в работе коллектива авторов [6].

Оценим шансы журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление» на успешное прохождение аттестации и включение в национальный «белый список». Для этого рассмотрим историю развития издания, его библиометрические показатели, а также востребованность научным сообществом.

⁴ Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 № 414 «О некоторых вопросах применения требований и целевых показателей, связанных с публикационной активностью». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203210040> (дата обращения: 31.08.2022).

⁵ В общественной палате РФ обсудили новую систему оценки труда ученых. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=49710 (дата обращения: 31.08.2022).

Методы исследования / Methods

Основными методами исследования в данной работе являются анализ (в т. ч. библиометрических и наукометрических показателей, таких как импакт-фактор журнала), синтез, дедукция.

Источниками данных для исследования послужили российские и зарубежные библиометрические базы данных и индексы цитирования, такие как РИНЦ (преимущественно), Web of Science, Scopus.

Работа проводилась с опорой на соответствующие нормативные акты и методические материалы COPE, АНРИ, Clarivate и др., а также опыт, сложившийся за длительный период существования анализируемого научного журнала.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

Публикационная активность журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление»

Статус любого научного журнала нарабатывается, прежде всего, усилиями редколлегии в течение длительного времени. Издание журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление» осуществляется с 1999 г. За более чем 20-летний период существования сложился основной состав авторов, рецензентов, была достигнута стабильность показателей. Это позволило журналу занять свою нишу в ряду отечественных изданий схожей водохозяйственной тематики, стать изданием со своим индивидуальным и неповторимым обликом.

В 2015 г. журнал подтвердил свой научный статус и соответствие всем требованиям Высшей аттестационной комиссии и был включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. В обновленный Перечень ВАК от 1 февраля 2022 г. издание вошло по следующим научным специальностям и соответствующим им отраслям науки:

05.23.07 — Гидротехническое строительство (технические науки);

2.1.4 — Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов (технические науки);

1.6.6 — Гидрогеология (технические науки);

1.6.16 — Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (географические науки).

Электронная версия журнала размещается на сайте Научной электронной библиотеки (eLIBRARY.RU), издание включено в Российский индекс научного цитирования (далее — РИНЦ). Журнал индексируется на отечественных и международных информационных платформах: CyberLeninka, DOAJ, Crossref, ResearchBiB, EBSCO, GeoRef и др. С 2019 г. всем статьям, публикуемым в журнале, присваивается номер цифрового идентификатора DOI (Digital Object Identifier), что соответствует принципам Женевской декларации о науке открытого доступа (Open Access)⁶.

⁶ Трищенко Н. Д. Открытый доступ к науке: анализ преимуществ и пути перехода к новой модели обмена знаниями / под ред. И. И. Засурского. М.-Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. 200 с.

Периодичность выхода издания — 1 раз в два месяца (6 номеров в год). Среднее число статей в выпуске — 8. Годовой портфель (количество поступающих к рассмотрению рукописей) — около 90, средний срок от подачи рукописи до ее издания составляет 2–3 месяца. Редакция использует стандарт одностороннего «слепого» рецензирования (single-blind peer-review).

Главной целью издания журнала является научное обеспечение развития водного хозяйства, совершенствование методов управления в области использования, восстановления и охраны водных ресурсов, а также распространение научно-практического опыта и научных разработок, способных повысить эффективность работы водохозяйственной отрасли.

Задачи:

- публикация статей, соответствующих международным стандартам использования концепций, исследовательских техник;
- расширение географии авторов, активное привлечение зарубежных исследователей;
- постоянное совершенствование системы научного рецензирования статей с привлечением широкого круга ученых в соответствии с тематикой публикаций;
- формирование оптимальных условий для научных дискуссий, взаимодействия и коммуникации авторов и читателей журнала.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических принципах российской научной периодики, отраженных в Положении о редакции, этических стандартах редакционной политики, порядке рецензирования рукописей и пр.

Оценим основные наукометрические индикаторы значимости издания в национальной библиографической базе РИНЦ: двух- и пятилетние импакт-факторы (табл. 1). Необходимо подчеркнуть: достижение высоких значений импакт-фактора в научном мире является комплексной задачей, решение которой лежит в области обеспечения высокой научной ценности статей, авторитетности журнала в научном сообществе, его открытости широкому кругу читателей.

Как следует из статистического отчета РИНЦ, двухлетний импакт-фактор за 2020 г. увеличился в два раза по сравнению с предшествующим анализируемым периодом (0,367 — в 2019 г.; 0,667 — в 2020 г.); двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ за последние годы также стабильно увеличивается. Изменился и пятилетний импакт-фактор по данным за 2021 г.: 0,582 против 0,508 предыдущего периода. Несомненно, стабильное и постепенное увеличение индексов является показателем повышения качества статей, их актуальности для научного сообщества. С другой стороны, это свидетельствует о прозрачности редакционной политики, отсутствии искусственного повышения показателей.

Оценим прирост цитируемости журнала в РИНЦ за последние 5 отчетных лет (рис. 1). С 2016 по 2021 гг. в журнале «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление» в совокупности было опубликовано 340 статей. Таким образом, прирост за указанный период составил 66 %.

Таблица 1. Импакт-фактор журнала «Водное хозяйство России» в РИНЦ
 Table 1. Impact factor of the journal "Vodnoe khoziaistvo Rossii" ("Water Sector of Russia") in the RSCI

Название показателя / Indicator	Год / Year										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ / Two-year RSCI Impact Factor	0,255	0,375	0,321	0,467	0,390	0,528	0,327	0,500	0,367	0,677	0,640
Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ / Two-Year Impact Factor according to the RSCI Core	0,053	0,077	0,092	0,057	0,067	0,104	0,106	0,180	0,122	0,232	0,240
Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ без самоцитирования / Two-Year Impact Factor by the RSCI Core without Self-Citation	0,053	0,077	0,092	0,057	0,067	0,104	0,096	0,180	0,092	0,232	0,240
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ / Five-year RSCI impact factor	0,186	0,283	0,213	0,357	0,305	0,416	0,317	0,508	0,435	0,508	0,582
Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ / Five-year impact factor according to the RSCI core	0,049	0,064	0,045	0,047	0,065	0,090	0,126	0,186	0,153	0,210	0,201
Пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ без самоцитирования / Five-Year Impact Factor by the RSCI Core without Self-Citation	0,049	0,064	0,045	0,047	0,065	0,090	0,126	0,186	0,153	0,210	0,201

Рис. 1. Число статей в РИНЦ и число цитирований статей за 2016—2021 гг.
Fig. 1. Number of articles in the RSCI and the number of citations of articles for 2016—2021

На момент проведения анализа библиометрических показателей издания в РИНЦ зарегистрировано 1 122 публикаций журнала «Водное хозяйство России» с общим количеством цитирований — 3 729, т. е. на одну статью приходится в среднем 3,3 цитирования (что представляется неплохим показателем для отраслевой науки)⁷. Конечно, цитируемость — это только первая ступень на пути к внедрению новых подходов и технологий, но это крайне важный этап, свидетельствующий о начале данного процесса.

К сожалению, большой массив публикаций журнала остается все же не процитированным: из проиндексированных в РИНЦ с 2011 г. 483 статьи журнала не упомянуты в научных изданиях ни разу, а это почти половина — около 45 % (табл. 2).

Мы полагаем, что, если публикации не цитируются, нельзя однозначно говорить об их невостребованности. Причина может крыться в том, что для развития науки весь публикационный массив не может быть одинаково привлекателен, да и исследователю подчас физически невозможно упомянуть в статье все публикации по своей тематике. С другой стороны, узость и специфика тематической области и, следовательно, относительно небольшой круг читательской аудитории

⁷ Сравним. Так, в лидирующем журнале в рейтинге Science Index по водохозяйственной тематике — «Водные ресурсы» — в РИНЦ индексируется 1 730 публикаций с суммарным числом цитирований 21 181. Таким образом, на одну статью приходится около 12 цитирований.

Журнал «Мелиорация и гидротехника» (занимающий 2-е место) — 743 публикации с общим количеством цитирований 3 055, т. е. на одну статью приходится около 4 цитирований.

Издание «Вода и экология: проблемы и решения» (3-е место) — 774 публикации с общим количеством цитирований 2 023. На одну статью в данном журнале приходится 2,6 цитирования.

Таблица 2. Соотношение числа цитирований и количества публикаций
Table 2. Correlation of a number of citations with a number of publications

Число цитирований статей / Number of citations of the articles	Количество публикаций / Number of publications
0	483
1	173
2	117
3	68
4	53
5	36
6	25
7	20
8	22
9	20
10	11
11	12
12	13
13	10
14	4
15	4
51	1

отраслевого издания не могут способствовать высоким библиометрическим показателям⁸. В связи с этим, с нашей точки зрения, эффективными могут стать следующие меры:

- привлечение продуктивных и высокорейтинговых авторов (при этом не следует забывать и о работах молодых специалистов с конкурентноспособными идеями и технологиями);
- повышение уровня научного рецензирования (увеличение числа рецензентов на одну статью, поиск и привлечение новых экспертов);
- коллаборативные публикации, расширяющие круг авторов и, соответственно, читательскую аудиторию (между исследователями разных организаций, научными коллективами, академическими институтами, исследователями разных стран, между научными коллективами и представителями бизнес структур; научными коллективами и представителями власти, междисциплинарные и пр.)⁹;
- активное ведение дискуссионных разделов (рубрик): обсуждение актуальных вопросов; публикация откликов, поступивших на статьи из предыдущих выпусков; размещение рецензий, критических обзоров, отзывов на научные произведения, публикации, монографии, книги и пр.;

⁸ Например, альтметрика самой цитируемой в «Водном хозяйстве России» статьи — О. Г. Введенского «Рыбоохранный комплекс гидроузла» (2013. № 4. С. 67–81) — невысока: при цитировании в РИНЦ 51 раз количество просмотров составило лишь 42, а загрузок — 10. Подобная ситуация складывается и в ведущем издании по водохозяйственной тематике Российской академии наук «Водные ресурсы»: количество цитирований самой цитируемой статьи составило 68, при альтметрике (в системе РИНЦ) всего в 26 просмотров.

⁹ Подробнее о видах коллабораций см. [7].

– планирование тематических выпусков журнала.

Перечисленные выше меры направлены на привлечение внимания к изданию и, следовательно, в перспективе будут работать на повышение индексов цитируемости.

Проанализируем другие библиометрические индикаторы издания, не менее важные, нежели импакт-факторы и оценка количества цитирований (табл. 3).

Таблица 3. Статистика цитируемости статей в журнале «Водное хозяйство России»

Table 3. Statistics of citations of articles in the journal "Vodnoe khozyaistvo Rossii" ("Water Sector of Russia")

Показатель / Indicator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Пятилетний коэффициент самоцитирования, % / Five-year self-citation rate, %	29,4	16,0	14,6	22,7	18,0	23,4
Индекс Херфиндаля по организациям авторов / Herfindahl Index by Organizations of Authors	736	546	458	382	481	486
Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим журналам / the five-year Herfindahl index of journal citations	992	488	386	678	506	693
Время полужизни статей из журнала, процитированных в текущем году / Half-life of articles from the journal cited in the current year	3,7	4,6	4,5	5,3	4,9	4,9
Время полужизни статей, процитированных в журнале в текущем году / Half-life of articles cited in the journal in the current year	5,9	8,4	6,9	8,0	7,0	7,7
Средняя доля заимствованного неавторского текста в статьях журнала за год, % / Average share of borrowed non-author's text in the journal articles for the year, %	11,4	10,6	5,8	—	—	—

Конечно, если сравнивать данные 2016 и 2021 гг., то вектор положительной динамики очевиден: наблюдается тенденция к постепенному уменьшению процента самоцитирования; существенно уменьшился индекс Херфиндаля по организациям авторов, что свидетельствует об увеличении круга читателей издания, представляющих самые разные организации. Другими словами, доминирующее число ссылок на статьи из журнала «Водное хозяйство России» сделаны в статьях, опубликованных в других журналах. Данная тенденция наметилась в 2017 г., и с этого момента журнал перестает быть «домашним», т. е. журналом, в котором публикуются авторы из ограниченного

числа организаций¹⁰. В последние годы наметилось стабильное увеличение срока полужизни статей, что также является хорошим показателем. Проводимая редакцией работа по обнаружению заимствований разного рода (будь то плагиат, самоплагиат, заимствование, самоцитирование) отразилась на индексе «Средняя доля заимствованного неавторского текста»: он существенно уменьшился.

Однако при этом в 2019 и 2020 гг. наметилось некоторое увеличение индексов Херфиндаля, что не может положительно сказываться на показателях издания и должно быть учтено при разработке комплекса мероприятий, направленных на развитие журнала.

Неплохо складывается ситуация с распределением цитирующих публикаций по организациям. Приведем первую десятку организаций (всего в журнале публиковались представители 165 отечественных и зарубежных организаций), лидирующих по количеству публикаций в журнале (табл. 4). Данные РИНЦ убедительно доказывают, что журнал существует не только «для себя» и «про себя»: распределение достаточно равномерное, значительное количество статей аффилировано с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова, Институтом водных проблем РАН, а не с организацией-учредителем (ФГБУ РосНИИВХ). Ведомственная принадлежность авторов также разнообразна. В издании в основном публикуются представители фундаментальной науки (профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, аспиранты, ученые РАН) и прикладной науки (сотрудники НИИ) (табл. 5).

Таблица 4. Распределение цитирующих публикаций по организациям
Figure 4. Distribution of citing publications by organization

№	Название организации / Organization	Количество публикаций / Number of publications
1	Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова / Lomonosov Moscow State University	231
2	Институт водных проблем РАН / Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences	211
3	Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов / Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection	151
4	Институт водных и экологических проблем СО РАН / Institute for Water and Environmental Problems of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences	117
5	Самарский федеральный исследовательский центр РАН / Samara State Research Center of the Russian Academy of Sciences	117
6	Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН / Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences	111
7	Забайкальский государственный университет / Transbaikal State University	92
8	Хабаровский федеральный исследовательский центр / Khabarovsk Federal Research Center	71

Окончание табл. 4 / End of table 4

9	Донской государственный аграрный университет / Don State Agrarian University	70
10	Южный федеральный университет / Southern Federal University	66

Таблица 5. Ведомственная принадлежность авторов журнала¹¹**Table 5. Departmental affiliation of the journal's authors**

Ведомство / The Office	Количество публикаций / Number of publications
Вузы / Universities	451
Институты РАН / RAS Institutions	307
Ведомственные НИИ / Departmental research institutes	262
Другие / Others	102
Общее количество / Total	1 122

Пристальное внимание редколлегии обращает на пристатейные списки литературы, поскольку именно они являются важнейшим показателем качества и респектабельности научного журнала, особенно в глазах внешнего эксперта. Если до 2016 г. максимальное среднее число ссылок в списках цитируемой литературы составляло 14 источников (в 2011 г., по данным РИНЦ, ссылок было только 9), то с 2017 г. наметилась тенденция увеличения данного показателя до 18, что осуществляется согласно требованиям редакции в целях обеспечения необходимой теоретической значимости публикуемого исследования и обоснования его результатов.

Необходимость учета отраслевой специфики издания

Анализ любого научного издания не может осуществляться без учета его тематической специфики. В своей работе мы уже акцентировали внимание на проблемах отраслевых водохозяйственных журналов. Все отечественные водохозяйственные издания уникальны, имеют свою специфику, но при этом не являются изданиями собственно водохозяйственной тематики, поскольку публикуют статьи по проблематике смежных отраслевых направлений — геологии (журнал «Водные ресурсы»), сельскому и лесному хозяйству («Мелиорация и гидротехника», «Природообустройство», «Мелиорация и водное хозяйство»), гидротехническому строительству («Гидротехническое строительство», «Известия Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Б. Е. Веденеева»), жилищно-коммунальному хозяйству («Вода и экология: проблемы и решения») и т. д., что обусловлено междисциплинарным характером водохозяйственной науки. «Водное хозяйство России» публикует научные работы, в значительной мере соответствующие водохозяйственной тематике¹².

С другой стороны, многие российские издания оказываются замкнутыми на самих себе (за исключением «Водных ресурсов», «Гидротехнического строительства» и их переводных версий): в подавляющем большинстве водохозяйственные журналы цитируют себя,

оказываются привязаны к организации-учредителю, обращаются преимущественно к отечественным исследованиям и разработкам.

Каждое отечественное водохозяйственное издание уникально в своей тематической направленности, ориентировано на своего автора и читателя. Именно поэтому мы надеемся, что при составлении национального «белого списка» журналов будет учтено своеобразие отраслевых изданий. В противном случае отраслевая наука окажется в крайне затруднительном положении. Может возникнуть ситуация, при которой исследователям будет негде транслировать свои научные достижения и открытия. Если анализировать ситуацию с «Водным хозяйством России», то, как уже было отмечено ранее, «редакционный портфель» статей журнала достаточен для полноценного выпуска издания заявленной периодичности — 6 выпусков в год. При этом авторами рукописей в большинстве своем являются представители высшей школы и ведомственных НИИ. Другими словами, спрос научного сообщества на издание очевиден.

Представление отраслевого издания в информационном пространстве

Несмотря на то что журнал «Водное хозяйство России» не индексируется на ведущих зарубежных платформах научного цитирования, тем не менее, он доступен в глобальном информационном поле. Это происходит вследствие открытого доступа в сети Интернет, публикации метаданных на русском и английском языках, ведения Интернет-страницы журнала на двух языках (русском и английском). К сожалению, открытый доступ журнал получил лишь в последние годы.

Разделим все источники (не путать с количеством цитирований в данных источниках), в которых упоминаются публикации журнала «Водное хозяйство России», на группы¹³:

- 1) российские научные журналы (424 источника цитирования);
- 2) российские сборники статей конференций (5 источников);
- 3) зарубежные научные журналы (79);
- 4) сборники статей, изданные за рубежом (4);
- 5) монографии, брошюры, книги и пр. (4).

Таким образом, большая часть публикаций «Водного хозяйства России» процитирована в отечественных научных журналах и сборниках статей, существенно меньше — в зарубежных изданиях. Причем и в иностранных изданиях цитируют статьи журнала в основном русскоговорящие авторы. Мы обнаружили лишь несколько ссылок, сделанных иностранными исследователями. Так, эстонских ученых (J. Haberman, M. Haldna, R. Laugaste) заинтересовала российская публикация В. А. Румянцева и его соавторов о трансграничном Чудском озере [8]. В публикации эстонских авторов представлены различия в гидрохимических, зоо- и фитопланктонных данных российской и эстонской сторон. Статья опубликована в статусном журнале, издающемся Michigan State University Press (США), — *Aquatic Ecosystem Health and Management*. Издание индексируется в Scopus, в категории Ecology (Q2); *Aquatic Science* (Q3); *Management, Monitoring,*

¹³ Данные аккумулированы из национальных баз цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science, поисковой системы Google Scholar.

Policy and Law (Q3) [9]. На данную российскую статью сослались и другие эстонские исследователи (Kangur K., Kangur A., Raukas A.) уже в серии книг «Энциклопедия наук о Земле»¹⁴.

Исследования С. Д. Беляева и его соавторов, посвященные вопросам интегрированного управления, привлекли внимание отечественных (Пермский государственный университет) и немецких (Institut für Siedlungs- und Industrierwasserwirtschaft, Dresden) ученых в рамках работы над коллаборационной статьей. Издание, в котором была опубликована цитирующая статья — «Water Science and Technology: Water Supply» (Великобритания), индексируется в Scopus (Q3) [9]. Исследователи упомянули разрабатываемые в России схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов: «In the last 5 years Russia developed Schemes of Integrated Use and Protection of Water Objects (SKIOVO) aiming at remediating and maintaining water resources quality» [10].

При сравнении востребованности издания «Водное хозяйство России», выраженной в цитируемости, с востребованностью ведущих отечественных водохозяйственных журналов рейтинга Science Index обнаруживается схожая ситуация. Даже если издание индексируется на ведущих электронных платформах — например, в RSCI (журналы «Природообустройство», «Мелиорация и гидротехника»)¹⁵, либо входит в ядро РИНЦ («Мелиорация и гидротехника»), интерес к нему международного сообщества крайне мал. Исключение составляют журналы «Водные ресурсы» и «Гидротехническое строительство» и их переводные версии — Water Resources (издательство Pleiades Publishing, Ltd., США) и Power Technology and Engineering (Springer New York Consultants Bureau), устойчиво привлекающие внимание американских, китайских и европейских исследователей. Однако эти издания не являются собственно журналами водохозяйственной тематики. Кроме того, их переводные версии не аффилируются в Scopus с Российской Федерацией¹⁶.

Очевидно, без полноценного участия отечественных водохозяйственных изданий в мировых процессах производства и оценки научного знания, без учета достижений национальной науки, тенденций ее развития прогресс научного знания невозможен. В противном случае будет и далее наблюдаться сосредоточение российского и западного сегментов науки на самих себе, усиливаться (и усугубляться в условиях антироссийской пропаганды) идеологическая однородность западной научной мысли. Самое главное, что без включенности отечественной науки в мировые процессы

¹⁴ Kangur K., Kangur A., Raukas A. Peipsi Lake in Estonia/Russia // Encyclopedia of Earth Sciences Series. 2012. С. 596–607. Прим. авт.: энциклопедия представляет собой ведущий мировой ресурс для сообщества специалистов по наукам о Земле.

¹⁵ Публикации, цитирующие статьи в данном журнале. URL: https://www.elibrary.ru/cit_title_items.asp (дата обращения: 31.08.2022).

¹⁶ Большинство публикаций «Водных ресурсов» и переводной версии издания относится к теме «геология»; «Гидротехническое строительство» и Power Technology and Engineering публикуют в основном статьи, посвященные гидротехническому строительству. Кроме того, тематическая категория Power Technology and Engineering отнесена в Scopus к энергетике и энергодобывающим технологиям. Журналы индексируются в Scopus (Q3), но, к сожалению, позиционируются как американские, поскольку их издатели — компании Pleiades Publishing и Springer.

российские ученые не смогут квалифицированно и своевременно реагировать на вызовы научно-технологического развития. Именно поэтому необходимо продолжать проводить политику интеграции отечественных научных изданий в мировое научно-информационное поле. В связи с этим для журнала «Водное хозяйство России» продуктивным может оказаться:

- публикация статей по проблематике использования и управления трансграничными водными объектами с переводом данных материалов на английский язык;
- публикация статей в коллаборации с зарубежными учеными и представителями зарубежных научно-исследовательских организаций;
- анализ ведущих исследовательских фронтов в своих тематиках¹⁷;
- активное обращение к работам зарубежных исследователей, включение их в библиографические пристатейные списки;
- продвижение не только редколлегией, но и авторами своих работ на различных информационных платформах. В частности, продуктивными могут быть регистрация в социальных сетях для ученых (например, ResearchGate), ведение личных профилей в базах цитирования (РИНЦ, Scopus, Web of Science) с отслеживанием альтметрик, цитирований, создание аккаунта в Twitter и пр.;
- разработка методологий исследований и методов, которые могли бы использоваться не только в России, но и за рубежом.

Предпосылки для разработки комплекса мероприятий, направленных на развитие журнала

Итак, создавая программу развития журнала, мы опираемся на следующие отправные (реперные) точки:

- заинтересованность учредителя и редколлегии в продвижении журнала в глобальном научно-информационном пространстве (как российском, так и зарубежном);
- два десятилетия выпуска журнала, его активное присутствие в научном пространстве и авторитет у отечественных исследователей (что нашло подтверждение при анализе публикационной активности; оценке библиометрических и наукометрических индикаторов; а также в количестве статей, регулярно поступающих в редакцию);
- существующая материально-техническая база для полноценного выпуска издания;
- открытость и доступность издания российскому и зарубежному читателю (благодаря индексации на отечественных и зарубежных платформах цитирования, в электронных библиотеках; параллельной подаче метаданных на русском и английском языках; вхождению в состав редколлегии крупных зарубежных экспертов водохозяйственной области с высокими показателями цитируемости и индексом Хирша);

¹⁷ См., например, ежегодные совместные отчеты Clarivate Analytics; Institute of Science and Development, Chinese Academy of Sciences; The National Science Library, Chinese Academy of Sciences – «Research Fronts 2021» и «Research Fronts 2021: Active Fields, Leading Countries». Available at: https://discover.clarivate.com/Research-Fronts2021_EN (accessed: 31.08.2022).

– тематическая специфика издания, обусловленная междисциплинарным характером водохозяйственной науки. С одной стороны, специфичность журнала объективно сужает его библиометрические показатели, альтметрики и пр.; с другой, в этом заключается преимущество журнала, делает его внеконкурентным среди изданий водохозяйственной тематики («слишком» специфично любое из отраслевых водохозяйственных российских изданий).

Анализируя библиометрические параметры «Водного хозяйства России», следует отметить:

– нехватку качественных статей, привлекательных для потенциального читателя (к сожалению, значительный массив публикаций остается процитированным, а возможно, и невостребованным — 45 %);

– недостаточные показатели цитируемости издания (в условиях конкуренции между журналами водохозяйственной отрасли);

– низкую степень востребованности издания зарубежным научным сообществом (журнал интересен исключительно российской аудитории);

– низкие показатели альтметрики статей (что во многом обусловлено отраслевой тематической спецификой);

– повышение индекса Херфиндаля за последние 2 года.

В этих условиях перед учредителем и редколлегией стоит задача разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности развития издания. В перспективном плане должны быть учтены интересы и взаимодействие всех участников издательского процесса: авторов — редакторов — редколлегии — рецензентов — учредителя. Кроме того, в этот взаимоувязанный процесс должны в обязательном порядке быть включены и новые участники: в частности, новые авторы, рецензенты. «Лицо» издания не должно быть раз и навсегда «застывшим». Необходим баланс между поиском новых решений и использованием уже выверенных подходов. В этом мы видим возможность получения прогрессивного результата и развития издания, способного выдержать конкуренцию в современных условиях.

Мероприятия, направленные на повышение эффективности издательской политики журнала

Как уже было отмечено выше, действия и интересы всех стейкхолдеров издательского процесса должны быть согласованы и направлены на единую цель — повышение качества издания, его представленности и востребованности научным сообществом. Мы предлагаем следующие меры.

Для учредителя:

– вовлеченность в редакционную деятельность издания: участие в подготовке выпусков и поиске интересных материалов, в т. ч. для тематических номеров;

– материально-техническая поддержка для дальнейшего продвижения издания в сети Интернет.

Для авторов:

– написание качественных статей на актуальные темы, обращение к ведущим исследовательским фронтам;

– теоретическое обобщение практических водохозяйственных исследований (зачастую работы посвящены конкретным водным объектам, узким проблематикам): разработка методологий исследований, методов, которые могли бы использоваться не только в России, но и за рубежом;

– публикация статей, касающихся трансграничных водных объектов;

– написание статей в коллаборации с авторами других организаций, стран и пр.;

– составление объемных библиографических списков с включением работ сторонних организаций, обращение к зарубежному опыту (сегодня для издания крайне важно выйти за пределы своих рамок, поскольку в последние годы наметилась тенденция обращения к узкому кругу авторов, организаций);

– продвижение своих публикаций на различных информационных платформах, в социальных сетях; ведение личных профилей в базах цитирования с отслеживанием алтметрик, цитирований и пр.;

– регулярное участие в отраслевых научных мероприятиях (конференциях, форумах и пр.) в целях повышения уровня знаний, выявления актуальных проблем и вопросов в области своих научных интересов.

Для редакции и редколлегии:

– привлечение продуктивных и высокорейтинговых авторов;

– публикация работ молодых специалистов с перспективными идеями и разработками;

– поиск потенциальных авторов из ближнего и дальнего зарубежья (в условиях сложившейся внешнеполитической ситуации имеет смысл обратиться к партнерам из Латинской Америки, Азии, Индии, Китая и др.);

– планирование тематических выпусков;

– расширение типов и жанров публикаций (включение в структуру журнала не только оригинальных научных статей, но и обзоров, рецензий, коротких сообщений (short communication), в т. ч. по новейшим зарубежным достижениям и разработкам);

– активное ведение дискуссионных рубрик;

– расширение базы рецензентов, увеличение числа рецензентов на одну статью;

– принятие мер по росту аттрактивности издания в сознании научного сообщества (размещение журнала на новых информационных платформах научного цитирования, в электронных библиотеках; расширение представленности и усиление активности в социальных сетях и пр.);

– регулярный мониторинг показателей цитируемости для выявления востребованных тем и публикаций;

– периодическое проведение ротации членов редколлегии в соответствии с показателями их публикационной активности/цитируемости, а также степени участия в рецензировании и планировании выпусков журнала;

– участие в издательских конференциях, форумах для получения информации об изменениях в сфере научной и издательской политики, а также в отраслевых водохозяйственных мероприятиях с целью выявления вопросов и тем, интересных для научного сообщества.

Для рецензентов:

- повышение качества научного рецензирования;
- активное участие в научном диалоге с авторами, написание дискуссионных статей по рецензируемым материалам.

После реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности редакционной политики и расширение коммуникационного пространства, перспективы развития журнала видятся в:

- увеличении потока статей, что позволит проводить более качественный отбор материала, расширить «географию» авторов;
- росте доли переводных статей и статей зарубежных авторов;
- увеличении присутствия журнала на открытых платформах и электронных ресурсах;
- росте альтметрик журнала;
- повышении информационной и научной привлекательности издания.

Заключение / Conclusion

Разрабатывая комплекс мероприятий для конкретного журнала — «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление», — направленный на его развитие, мы исходили из реального позиционирования издания, его тематической специфики, библиометрических и наукометрических показателей, читательской аудитории, представленности на российских и зарубежных электронных платформах научного цитирования.

Анализ истории развития издания и индикаторов его публикационной активности показал, что журнал обладает достаточно стабильными характеристиками для дальнейшего продвижения в научное сообщество. Издание пользуется авторитетом в научной среде, является востребованным среди специалистов водной отрасли. Однако редакцией отмечается необходимость пополнения редакционного портфеля высокорейтинговыми статьями авторитетных авторов, статьями молодых специалистов с перспективными идеями и разработками. Необходима дальнейшая интеграция издания в информационное пространство. На наш взгляд, это будет менять уже существующий научный уровень и статус журнала, «работать» на повышение его востребованности.

В настоящее время, когда стоит вопрос об упразднении Перечня ВАК и создании национального «белого списка», необходимо усилить редакционную политику, консолидировав усилия всех участников издательского процесса. Перед нами стоит непростая задача: с одной стороны, сохранить индивидуальное «лицо» специализированного научно-практического водохозяйственного издания, с другой — соответствовать общим требованиям, продиктованным как новыми отечественными и зарубежными издательскими

стандартами¹⁸, так и тотальными международными ограничениями. Необходимо выйти на новые каналы распространения, найти новых авторов, расширить читательскую аудиторию. Именно в совместно реализуемых предложенных мероприятиях мы видим возможность прогрессивного изменения издания, принципиальный переход его на качественный новый уровень.

Список использованных источников

1. Юрченко С. Г. Стратегия развития научного журнала и очередные задачи редакции Вестника НМС // Вестник НМС. 2019. № 14. С. 5–17. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41708985> (дата обращения: 22.08.2022).

2. Миролюбова Т. В., Базуева Е. В., Ковалева Т. Ю. Стратегия развития журнала «Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» = Perm University Herald. Economy» // Вестник Пермского университета. Сер.: Экономика. 2014. № 3. С. 5–12. URL: http://econom.psu.ru/upload/iblock/4c4/mirolubova-t.v._bazueva-e.v._kovaleva-t.yu.-strategiya-razvitiya-zhurnala-_vestnik-permskogo-universiteta.-seriya-_ekonomika_-_perm-university-herald.-econom.pdf (дата обращения: 29.08.2022).

3. Осокина Е. В., Бельков Д. М. Стратегия развития научного журнала вуза (на примере журнала «Вестник Шадринского государственного педагогического университета») // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2019. № 4. С. 101–105. DOI: <https://doi.org/10.20339/AM.04-19.101>

4. Гаджиева А. З., Симонян Е. Э. Библиометрия в системе смежных научных дисциплин // Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2016. № 1. С. 50–58. DOI: <https://doi.org/10.18334/nppir.6.4.37136>

5. Мохначева Ю. В., Цветкова В. А. Библиометрия и современные научные библиотеки // Научные и технические библиотеки. 2018. № 6. С. 51–62. DOI: <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2018-6-51-62>

6. National Lists of Scholarly Publication Channels: An Overview and Recommendations for Their Construction and Maintenance / J. Polonen [et al.] // Journal of Data and Information Science. 2021. Vol. 6, No. 1. P. 50–86. DOI: <https://doi.org/10.2478/jdis-2021-0004>

¹⁸ Об отечественных издательских стандартах, см.: ГОСТ Р 7.0.7-2021 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ И СБОРНИКАХ. Издательское оформление». <https://rassep.ru/academy/biblioteka/106535/> (дата обращения: 30.08.2022); Белая книга Совета научных редакторов о соблюдении принципов целостности публикаций в научных журналах. Обновленная версия 2012 г. / Комитет по редакционной политике (2011-2012). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 132 с.

Применение кодекса поведения для всех участников издательского процесса и международных стандартов регулируется деятельностью международного Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics — COPE (см.: <https://publicationethics.org/>); кодексы и международные стандарты разрабатывает компания Wiley (см.: <https://www.wiley.com/en-ie/authors>). Требования к рецензируемым журналам представляет издательство Elsevier (см.: <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection#ethics>).

7. Богатов В. В., Сыроежкина Д. С. Коллаборации научных организаций как элемент инфраструктуры науки // Наука. Инновации. Образование. 2016. Т. 11, № 4. С. 30–44. URL: <https://sie-journal.ru/kollaboraczii-nauchnyih-organizaczij-kak-element-infrastrukturyi-nauki> (дата обращения: 29.08.2022).

8. Внешняя нагрузка на Чудско-Псковский озерный комплекс и его ответная реакция / В. А. Румянцев [и др.] // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2005. Т. 7, № 6. С. 569–585.

9. The Status of the Southernmost Part (Lake Pihkva) of Large Lake Peipsi: A Purification Pond or Polluter? / J. Haberman [et al.] // Aquatic Ecosystem Health and Management. 2013. Vol. 16, No. 2. P. 198–204. URL: <https://scholarlypublishingcollective.org/msup/ae/m/article-abstract/16/2/198/169090/The-status-of-the-southernmost-part-Lake-Pihkva-of?redirectedFrom=fulltext> (дата обращения: 29.08.2022).

10. Установление приоритетов водоохранной деятельности в бассейне реки на основе целевых показателей качества воды (на примере бассейна реки Оби) / С. Д. Беляев [и др.] // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2013. № 2. С. 6–25. DOI: <https://doi.org/10.35567/1999-4508-2013-2-1>

Информация об авторе

Валек Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, заведующая отделом научно-технической информации, Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов (620049, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 23), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2008-2579>, info@waterjournal.ru

References

1. Yurchenko SG. Scientific Journal Development Strategy and Next Tasks of Editing the Newsletter of the SMC. *Newsletter of the SMC*. 2019;14:5-17. (In Russ.)

2. Mirolyubova TV, Bazueva EV, Kovaleva TY. Strategy of Development for “Perm University Herald. Economy”. *Perm University Herald. Economy*. 2014;3:5-12. Available at: http://econom.psu.ru/upload/iblock/4c4/mirolyubova-t.v._bazueva-e.v._kovaleva-t.yu.-strategiya-razvitiya-zhurnal-a-_vestnik-permskogo-universiteta.-seriya-_ekonomika_-_perm-university-herald.-econom.pdf (accessed: 29.08.2022). (In Russ.)

3. Osokina EV., Belkov DM. Strategy of a University Scientific Journal Development (Shadrinsk State Pedagogical University Bulletin as a Study Case). *Shadrinsk State Pedagogical University Bulletin*. 2019;4:101-105. DOI: <https://doi.org/10.20339/AM.04-19.101> (In Russ.)

4. Gadzhiyeva AZ, Simonyan EE. Bibliometrics Within the System of Relative Scientific Disciplines. *Sankt-Petersburgskiy Obrazovatel'nyy Vestnik*. 2016;1:50-58. DOI: <https://doi.org/10.18334/nppir.6.4.37136> (In Russ.)

5. Mokhnacheva YV, Tsvetkova VA. Bibliometrics and Modern Scientific Libraries. *Nauchnie I tekhnicheskie biblioteki*. 2018;6:51-62. DOI: <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2018-6-51-62> (In Russ.)

6. Pölönen J, Guns R, Kulczycki E, Sivertsen G, Engels TCE. National Lists of Scholarly Publication Channels: an Overview and Recommendations for Their Construction and Maintenance. *Journal of Data and Information Science*. 2021;6(1):50-86. DOI: <https://doi.org/10.2478/jdis-2021-0004>

7. Bogatov VV, Syroezhkina DS. Collaborations of Scientific Organizations as an element of the science infrastructure. *Science. Innovation. Education*. 2016;11(4):30-44. Available at: <https://sie-journal.ru/kollaboraczii-nauchnyih-organizaczij-kak-element-infrastrukturyi-nauki> (accessed: 29.08.2022). (In Russ.)

8. Rummyantsev VA, Kondratyev SA, Shmakova MV, Basova SL, Shilin BV, Zhuravkova ON, Savitskaya NV. External Load Upon the Chudskoy-Pskov Lake Complex and Its Response. *Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management*. 2005;7(6):569-585. (In Russ.)

9. Haberman J, Haldna M, Laugaste R. The Status of the Southernmost Part (Lake Pihkva) of Large Lake Peipsi: a Purification Pond or Polluter? *Aquatic Ecosystem Health and Management*. 2013;16(2):198-204. Available at: <https://scholarlypublishingcollective.org/msup/ae/m/article-abstract/16/2/198/169090/The-status-of-the-southernmost-part-Lake-Pihkva-of?redirectedFrom=fulltext> (accessed: 29.08.2022).

10. Belayev SD, Mikhailova TI, Odintseva GY, Chaykina TI. Setting of the Water/Protective Activities Priorities in a River Basin Based of the Water Quality Objectives (the Ob River Basin as a Study Case). *Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management*. 2013;2:6-25. DOI: <https://doi.org/10.35567/1999-4508-2013-2-1> (In Russ.)

Information about the author

Natalia A. Valek, Cand.Sci. (Philology), Head of the Scientific/Engineering Information Department, Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection (23 Mira St., Ekaterinburg 620002, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2008-2579>, info@waterjournal.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interests.

Поступила 10.08.2022

Одобрена 30.08.2022

Принята 31.08.2022

Submitted 10.08.2022

Approved 30.08.2022

Accepted 31.08.2022